

ТЕМИР ЖЕТИСПЕҰШИЛИГИНИҢ ИНСАН ОРГАНИЗМИНЕ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ТӘСИРИ

Наурызбаева Мехрибан Кайырбай қызы

**Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети Химия технология
факультети 2 А Химия инженерлиги бағдары студенти**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17494157>

Аннотация. Мақалада анемия кеселлигинің келип шығыу себеплери, белгилери хәм алдын алыу илажлары ҳаққында сөз етиледі. Аўыр металл бирикпелериниң инсан организмине унамсыз тәсири, соның менен бирге, темир жетиспеушилигиниң анемия пайда болыуындағы орны хәр тәреплеме талланған. Изертлеу нәтийжелерине сүенип, кемтарлықтың алдын алыуда дурыс аўқатланыудың, экологиялық таза азық-аўқатты қолланыудың хәм организмге темир элементин жетерли муғдарда қабыл етиудиң әҳмиети ашып бериледи.

Таяныш сөзлер: анемия, гемоглобин, эритроцит, темир жетиспеушилиги, аўыр металлар, экология, физиология.

Кирисиў. Бүгинги күнде кемқанлық кеселлиги дүня бойлап кең тарқалған хәм халықтың саламатлығына қәуип туўдыратуғын кеселликлерден бири болып есапланады. Дүня жүзилик денсаўлықты сақлау шөлкеминиң мағлыўматларына бола, шама менен 2 миллиардтан аслам адам анемиядан азап шегип келмекте. Бул кеселлик тийкарынан қандағы эритроцитлер хәм гемоглобин муғдарының азайыуынан келип шығады. Эритроцитлер - қанда кислородты алып жүриўши клеткалар болып, олардың жетиспеушилиги нәтийжесинде организм тоқымасы кислород пенен толық тәмийинленбейди. Нәтийжеде адамда шаршау, летаргия, бас айланыу, дем алыудың қыйынласыуы сыяқлы белгилер бақланады.

Анемияның тийкарғы себеплеринен бири темир жетиспеушилиги болып есапланады. Темир элементин организм гемоглобинди дүзетиу ушын пайдаланады. Егер адам аўқатында темир жетерли болмаса, қандағы гемоглобин муғдары азаяды. Сондай-ақ, сүек кемигиниң өз хызметин толық атқара алмауы, қан жоғалтыу, қан клеткаларының тез ыдырауы, ишекте минераллардың сиңбеуи сыяқлы физиологиялық бузылыулар да анемияның пайда болыуына себеп болады.

Халық арасында бул кеселлик көбинесе балалар хәм ҳаял-қызларда, айрықша хәмиледар ҳаялларда ушырасады. Себеби олардың организми темир элементине көбирек мүтәж болады.

Кейинги жылларда анемияның кең тарқалыуы экологиялық жағдай менен де тығыз байланысly. Илимпазлардың атап өткениндей, токсикалық химиялық бирикпелер - атап айтқанда, аўыр металлар (қорғасын, кадмий, сынап, мышьяк хәм т.б.) топырақ хәм суў системасында топланып, азық-аўқат пенен бирге инсан организмине түседі. Бул элементлер сүек кемигиниң қанды дүзетиу хызметин ингибирлейди, қан клеткаларының морфофункционал системасына унамсыз тәсир етеди [4, 297-301].

Сондай-ақ, аўыр металлар нерв, эндокрин, жүрек-қан тамыр, бүйрек системаларының жумысына да зыян келтиреді. Нәтийжеде организм темирди дурыс пайдалана алмайды хәм гемоглобин синтез процесин бузылады.

Кемқанлық пенен аўырған адамда төмендеги белгилер бақланады:

- улыўма хәлсизлик, тез шаршау,

- териниң ағарыўы ҳәм суўыўы,
- дем алыўдың қыйынласыўы, бас айланыўы
- естен айырылыў жағдайлары,
- физикалық жұмысқа төмен шыдамлылық [1, 185-188].

Медицинада гемоглобин муғдарының төменлиги анемияның дәрежесин белгилейди:

Топ	Нормал гемоглобин мөлшері (г/дЛ)
Ер адам	13,5 – 18,0
Ұял-қызлар	12,0 – 15,0
Балалар	11,0 – 16,0

Гемоглобин муғдары 7,0 г/дЛ дан төмен болғанда, анемияға байланыслы белгилер анық көринеди.

Бириншиден, кемқанлықтың алдын алыўда ең тийкарғы усыл - дурыс аўқатланыў болып есапланады. Себеби, инсан организми темир элементин тийкарынан азық-аўқат арқалы алады. Соның ушын күнлик дизимде темирге бай аўқатлар болыўы зәрүр. Мәселен, қызыл гөш, баўыр, балық, сондай-ақ, майек, лобия, чеснок, шпинат, анар ҳәм алма сыяқлы өнімлер темирге бай болғаны ушын олардан турақлы түрде пайдаланыў пайдалы.

Екиншиден, аўқаттан кейин витамин С ға бай өнімлерди қолланыў темирдің организмге жақсы синдирилиўине жәрдем береді. Басқаша айтқанда, апельсин, лимон, болгар бурышы, помидор сыяқлы мийўе ҳәм палыз өнімлери темир элементиниң биожетиспейшилигин азайтады.

Үшиншиден, химиялық затлар менен патасланған экологиялық орталықтан сақланыў да анемияның алдын алыўда әҳмиетли. Себеби, аўыр металлар - мәселен, қорғасын, кадмий ҳәм сынап - организмге түскенде сүек кемигиниң жұмысын бузады ҳәм қан дүзилесин төменлетеди. Соның ушын экологиялық таза өнімлерди таңлаў, суў ҳәм топырақ сапасына итибар - саламат турмыс гирейи.

Буннан тысқары, күн тәртибин дурыс қәлиплестириў, яғный жетерли дәрежеде уйқы алыў, таза ҳаўада жүриў, физикалық белсенди болыў - қан айланыў системасының дурыс ислеўин сақлап қалады.

Сондай-ақ, организмди турақлы медициналық тексерип турыў да кемқанлықты өз уақтында анықлаў имканиятын береді. Егер адамда үзликсиз шаршаў, бас айланыўы, териниң ағарыўы сыяқлы белгилер бақланса, дәрхал шыпакерге мүрәжат етиў керек.

Ақырында, егер темир жетиспейшилиги анемиясы анықланса, шыпакер мәсләхәтине бола темир ҳәм витамин комплекслерин қабыл етиў усыныс етиледі. Бирақ, өз бетинше дәри қабылламаў керек, себеби артықша темир де организмге зыян тийгизиўи мүмкин.

Демек, алдын алыў илажлары ҳәм емлеў усыллары өз-ара ажыралмас. Дурыс аўқатланыў, таза экологиялық орталық, физикалық белсендилик ҳәм медициналық қадағалаў анемия тарқалыўын тоқтатады.

Жуўмақ. Жуўмақлап айтқанда, анемия - әпиўайы ҳәлсизлик белгиси емес, ал организмде темир ҳәм басқа да минераллар жетиспейшилигиниң нәтийжеси. Бул кеселликти өз уақтында анықлап, өз уақтында емлеў - инсанның улыўма саламатлығын

сақлаўда зэрүр илаж. Екологиялық таза орталық, сапалы азық-аўқат ҳәм саламатлыққа қолайлы шараят анемияның алдын алыўда ең әҳмиетли факторлардан бири болып есапланады.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Suyarovich, Q. Q. (2025). ANEMIYA: SABABLARI, BELGILARI VA DAVOLASH USULLARI. FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES, 4(38), 185-188.
2. Vaqqosova, S., & Komilova, D. (2024). ANEMIYANI XALQ TABOBATI USULIDA DAVOLASH. SYNAPSES: Insights across the disciplines, 1(4), 154-157.
3. Xamitovna, X. N. (2025). ANEMIYA YOKI KAMQONLIK—BOLALARDA, BELGILARI, TASNIFI, DAVOLASH, OLDINI OLISH. Лучшие интеллектуальные исследования, 47(1), 377-386.
4. G'afurovna, A. Z. (2025). Anemiya. Лучшие интеллектуальные исследования, 39(2), 297-301.